

Hacia una cuarta misión de la universidad: el impacto a través de la transformación del territorio desde lo local hasta lo global

Esteban Romero Frías

Vicerrector de innovación social, empleabilidad y emprendimiento
de la Universidad de Granada
erf@ugr.es

Ecosistemas de innovación

Universidad - Territorio

Algunas ideas iniciales

Tipos de ecosistemas territoriales:

con una universidad / con múltiples universidades

Reflexión del papel de lo público y lo privado

Ambición del modelo: estrategia

Desarrollo de Planes Estratégicos para el Desarrollo Territorial

Confianza entre las partes

Gestión de las expectativas y los incentivos

El desafío de la evaluación

LOSU
Ley de Ciencia

f) Promover la innovación pública, entendida como aquella innovación protagonizada por el sector público y, en particular, la capacidad de experimentar en política pública, diseñar intervenciones basadas en evidencias –especialmente evidencias científicas–, regular atendiendo al impacto normativo en innovación, desarrollar bancos de pruebas y desplegar una contratación pública comprometida con la incorporación de soluciones innovadoras y de I+D.

DORA
CoARA

ANECA (2025) - Transferencia e intercambio de conocimiento para la creación de valor social

Tabla 1. *Las cinco claves del concepto de transferencia*

1. Engloba **modos diversos de colaboración e intercambio de conocimiento**, además de actividades de comercialización de resultados de investigación.
2. Implica **interacciones entre personal investigador y distintos actores no académicos**: empresas, entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, sociedad civil.
3. Se produce **a través de procesos dinámicos** en múltiples interconexiones ciencia-sociedad, no de forma causal, secuencial y previsible.
4. **Conlleva la creación de valor social** por parte de diferentes usuarios del conocimiento científico, en formas variadas y contextos específicos.
5. Aparece **vinculada a principios** que respaldan una ciencia inclusiva, abierta y responsable.

ANECA (2026) - Proyecto de creación de un Marco para la autoevaluación de las universidades españolas, en la mejora de sus actuaciones encaminadas al impulso de una ciudadanía activa, crítica y responsable

La estrategia Impronta

- Modelo multiescala de conexión universidad–políticas públicas.
- Evidencia de escalabilidad institucional.
- Implementación en varios niveles:
 - Impronta Granada (nivel provincial).
 - Impronta Andalucía (nivel autonómico, con Junta de Andalucía).
 - Experimentación europea: Urban Imprint (Erasmus+).

Rasgos distintivos del modelo Impronta

- Modelo universitario de promoción de la innovación pública basado en experiencias en distintos niveles de gobierno.
- Pone en relación **retos** reales del territorio con capacidades científicas para generar impacto en políticas y servicios.
- Se apoya en tres pilares:
 - retos + infraestructura digital +
 - gobernanza/capacidades

Elementos clave de la estrategia Impronta

- Enfoque orientado a retos y Science for Policy
- Conexión directa entre necesidades autonómicas y locales y conocimiento universitario.
- Infraestructura digital: plataforma, datos y trazabilidad.
- Datos e IA para emparejar retos y capacidades.
- Gobernanza en red, capacidades e institucionalización

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Diputación
de Granada

Impronta GRANADA

info@improntagranada.es

viceinnova@ugr.es

Impronta GRANADA

La alianza entre la **Diputación** y la **Universidad de Granada**
para abordar los retos de Granada

Consejos Comarcales UGR

Conectar conocimiento / Crear oportunidades /
Crecer de forma conjunta y sostenible

MÁS INFORMACIÓN

Consejos Comarcales UGR

103
Planes
provinciales

[Ver planes](#)

45
Medidas
tractoras

[Ver medidas](#)

718
Actuaciones

[Ver acciones](#)

Conexión con UGR
1464
Investigadores

589
Grupos

Portada / Agenda Urbana Provincial

Agenda Urbana Provincial

La Agenda Urbana es una hoja de ruta que sirve para establecer las acciones más urgentes para la provincia de Granada y que se llevarán a cabo hasta el año 2030. Este marco servirá para orientar las políticas urbanas sostenibles de pueblos y ciudades con objetivos sociales, ambientales y económicos.

[Sobre Las Agendas Urbanas](#)

VER AUP: [RESUMEN](#) [LISTADO](#)

103
Planes provinciales

[Ver planes](#)

45
Medidas tractoras

[Ver medidas](#)

718
Actuaciones

[Ver acciones](#)

Conexión con UGR

1464
Investigadores

589
Grupos

Explora Agendas Urbanas

Buscar... [BUSCAR](#)

Agenda Urbana Provincial
Alfanevada
Alpujarra
Comarca de Baza
Comarca de Guadix
Comarca de Huéscar
Costa Poniente
Costa-Contraviesa
El Valle
Montes Occidentales-Fortalezas de Occidente
Montes Orientales
Ribera Baja del Genil
Tierra de Aguas

[VER TODA LA AGENDA](#)

- Colaboración **universidad-territorio** con enfoque innovador
- Conexión entre **investigación** y **retos locales** a través de **datos**.
- **Promoción** del empleo y emprendimiento en el territorio
- Vía directa a la UGR para **municipios** y ciudadanía
- **Laboratorios** para co-crear soluciones

- **Chatbot IA** para facilitar el acceso web
- Búsqueda rápida de **retos** provinciales
- Consultas sobre **personal investigador**
- **Interacción** sencilla e intuitiva
- Novedad para mejorar la **experiencia digital**

Otra de las nuevas funcionalidades de la web será un **mapa interactivo** de las comarcas de Granada, a través de él se podrán buscar las Agendas Urbanas, los desafíos del territorio, los recursos y los Proyectos UGR que se llevan a cabo.

Noticias

TODO URBAN IMPRINT INNOVACIÓN GEOPARQUE SOILCRATES CAPITALIDAD CULTURAL GRANADA 2031 CONSEJOS COMARCALES UGR UNIÓN EUROPEA ENGAGE GREEN
GRANADA CAPITAL CULTURAL 2031 GRANADA TIERRA VIVA SIN CATEGORÍA IMPRONTA HISTORIAS HUMANAS CIENCIA CIUDADANA

Soilcrates, Granada 18 septiembre
Tierra Viva

SOILCRATES destaca en el Misión Soil Living Lab Indicator Training

 Campaña: Granada Tierra Viva

[→ LEER NOTICIA](#)

Historias humanas 17 septiembre

II Jornadas de Etnografía Audiovisual: las mujeres de la Vega de Granada

[→ LEER NOTICIA](#)

Soilcrates, Granada 17 septiembre
Tierra Viva

Granada Tierra Viva se presenta en Sevilla como Living Lab español de referencia

 Campaña: Granada Tierra Viva

[→ LEER NOTICIA](#)

Soilcrates, Granada 17 septiembre
Tierra Viva

Nueva oportunidad de contratación en el proyecto SOILCRATES

 Campaña: Granada Tierra Viva

[→ LEER NOTICIA](#)

ODS. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA

Eco-Centro comarcal Turismo Montes Occidentales (Agenda Montes Occidentales)

📁 Categoría: Medida Tractora 📍 Agenda AGENDA URBANA PROVINCIAL

Investigación UGR relacionada

Datos de UGR Investiga relacionados con Eco-Centro comarcal Turismo Montes Occidentales (Agenda Montes Occidentales)

/UGR/ investiga

41
Investigadores

[VER INVESTIGADORES](#)

21
Grupos

[VER GRUPOS](#)

Información

Investigación UGR relacionada

Detalles

Objetivos específicos

Alineación con metas ODS

41

Investigadores UGR relacionados

Alonso Ferres Maria

Camacho Ballesta Jose Antonio

Fernandez-Liebrez Gonzalez Fernando

García Hipola Giselle

Jimenez Aguilar Francisco

Mata Martín Jose Luis

Montero Alonso Miguel Angel

Plata Díaz Ana Maria

Romero Diaz De La Guardia Jose Javier

Salmerón Gómez Roman

Zafra Gómez Jose Luis

Alvarez Lorente Tamara

Campos Alba Cristina Maria

Fernandez-Santaella Santiago M. Carmen

García Quero Fernando

Llorca Rodríguez Carmen Maria

Miccoli Laura

Montoya Lozano Mar

Robles Carrillo Margarita

Rueda Garcia Maria Del Mar

Sanchez Dominguez Angeles

Arco Tirado Jose Luis

Chica Olmo Jorge M.

Gaggero Alessio

Grechyna Daryna

Martin Martin Jose Maria

Mihl Ramirez Antonio

Moro Egido Ana Isabel

Robles Ortega Humbelina

Ruiz Resa Josefa Dolores

Venegas Mar

Arias Aranda Daniel

Correa Gómez Manuel

García Fernandez Rosa Maria

Ignaciuk Klemba Agata

Martinez Rodriguez Francisco Miguel

Milesi Garcia Lara Bibiana

Navarro Hernandez Maria Victoria

Rodriguez Bailon Rosa

Salas Velasco Manuel

Willis Sanchez Guillermo Byrd

PROGRAMAS

Impronta Granada

Marco de programas territoriales universidad–sociedad

A. Gobernanza territorial y agenda-setting

identificar retos, priorizar, sostener coordinación universidad–territorio.

Casos: Consejos Comarcales UGR (espacios regulares, enfoque ecosistema) | Participación UGR en Jornadas Comarcales de Agenda Urbana | Encuentro Impronta Granada

B. Interfaz ciencia–políticas públicas (asesoramiento científico y mejora de políticas)

traducir evidencia a decisiones, mejorar políticas públicas “basadas en conocimiento”.

Casos: Laboratorios de innovación sobre retos y políticas públicas (ej. cambio climático) | Programa Piloto Impronta Granada–Ceuta–Melilla

C. Innovación abierta, Living Labs y misiones (experimentación y pilotos)

diseñar/probar soluciones con usuarios y actores múltiples; generar pilotos y aprendizaje.

Casos: Living Labs UGR - Granada Tierra Viva

Marco de programas territoriales universidad–sociedad

D. Ciencia ciudadana y democratización del conocimiento

producir conocimiento con ciudadanía, reforzar ciencia abierta, legitimidad y adopción social.

Casos: Programa Ciencia Ciudadana – Impronta Granada

E. Emprendimiento vinculado a retos

convertir retos en oportunidades empresariales/sociales; activar emprendimiento con sentido territorial.

Casos: Hackathon de emprendimiento sobre retos del territorio (Ideas Factory 4.0) | Programa Red Emprende

F. Empleabilidad y talento

conectar talento universitario con necesidades del territorio; aprendizaje práctico; fijación de talento.

Casos: programas de prácticas | Programa Puentes Agenda Urbana | Programa Campus Rural | Programa Talento Político

A. Gobernanza territorial y agenda-setting

identificar retos, priorizar, sostener coordinación universidad–territorio

Casos:

- *Marco de agendas urbanas*
- *Consejos Comarcales UGR (espacios regulares, enfoque ecosistema)*
- *Living Labs*
- *Participación UGR en Jornadas Comarcales de Agenda Urbana*
- *Geoparque*
- *Encuentro Impronta Granada*

A1. Marco de agendas urbanas

Agenda Urbana Española

La Agenda Urbana Española, tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados. Constituye un verdadero "menú a la carta" para que todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación, puedan elaborar sus propios Planes de Acción.

A1. Marco de agendas urbanas

Participa en Impronta Granada

Portada / Agenda Urbana Provincial

Agenda Urbana Provincial

La Agenda Urbana es una hoja de ruta que sirve para establecer las acciones más urgentes para la provincia de Granada y que se llevarán a cabo hasta el año 2030. Este marco servirá para orientar las políticas urbanas sostenibles de pueblos y ciudades con objetivos sociales, ambientales y económicos.

[Sobre Las Agendas Urbanas](#)

VER AUP: [RESUMEN](#) [LISTA DE RETOS](#)

103
Planes provinciales

[Ver planes](#)

45
Medidas tractoras

[Ver medidas](#)

718
Actuaciones

[Ver acciones](#)

Conexión con UGR
1464
Investigadores
589
Grupos

[VER TODA LA AGENDA](#)

A1. Marco de agendas urbanas

 Impronta
GRANADA

 Diputación de Granada

Impronta Granada ▾ Agenda Urbana ▾ Campañas ▾ Novedades ▾ Actores Repositorio Proyectos UGR Ciencia ciudadana Geoparque

Participa en Impronta Granada

Campañas Impronta Granada / PAI Ribera Baja del Genil

PAI Ribera Baja del Genil

Plan de Actuación Integrado Huétor Tájar | Láchar | Loja | Moraleda de Zafayona | Salar | Villanueva Mesía

[SOBRE EL PROYECTO](#)

Información | Eventos | Iniciativas | Recursos | Noticias

Plan de Actuación Integrado Huétor Tájar | Láchar | Loja | Moraleda de Zafayona | Salar | Villanueva Mesía

Sobre el proyecto

Este proyecto nace para **articular una estrategia común entre los municipios de la Ribera Baja del Genil**, orientada a afrontar retos compartidos y promover un desarrollo territorial equilibrado, sostenible y capaz de generar nuevas oportunidades.

[+ Toda la información](#)

 Diputación de Granada

Proyecto 1.- CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, CIRCULAR E INTELIGENTE

[VER PROYECTO](#)

LA1 Plan de marketing turístico conjunto

[→ VER DESAFÍO](#)

LA2 Recorrido cultural y natural entre el río Genil, Villa Romana, Salar

[→ VER DESAFÍO](#)

LA3: Área de pernocta de autocaravanas, limpieza de bicicletas y puntos de recarga

[→ VER DESAFÍO](#)

LA4 Red de senderos cicloturísticos, ecosaludables y culturales

[→ VER DESAFÍO](#)

A2. Consejos Comarcales UGR

*Consejos
Comarcales*

UGR

*Conectar
conocimiento*

*Crear
oportunidades*

*Crecer
de forma conjunta
y sostenible*

A2. Consejos Comarcales UGR

**¡Inscríbete a los
Consejos Comarcales UGR!**

- **¿Qué son?** Ecosistemas de cocreación UGR - territorio para la cocreación y colaboración local a través de ENGAGEgreen
- **¿Quién participa?** PDI, PTGAS, municipios, Administración, empresas y ciudadanía
- **¿Para qué sirven?** Detectar necesidades y dinamizar el desarrollo local
- **¿Cómo funcionan?** Metodología Living Lab y modelo de cuádruple hélice
- **¿Cuándo se reúnen?** Sesiones periódicas presenciales y online

A2. Consejos Comarcales UGR

A2. Consejos Comarcales UGR

Consejos Comarcales UGR

Conectar conocimiento
Crear oportunidades
Crecer de forma conjunta y sostenible

[SOBRE EL PROGRAMA](#)

*Consejos
Comarcales*
UGR

A2. Consejos Comarcales UGR

A2. Consejos Comarcales UGR

Noticias de Consejos Comarcales UGR

Consejos Comarcales UGR, Engage Green, Granada Tierra Viva 11 julio

La Universidad de Granada refuerza su apuesta territorial con el I Encuentro de los Consejos Comarcales UGR en la Costa Tropical

Campaña: Consejo Comarcal Costa Tropical, Granada Tierra Viva

→ LEER NOTICIA

Impronta, Consejos Comarcales UGR 18 junio

Murtas se convierte en 'Pueblo Trovo': una celebración por la cultura oral y la identidad alpujarreña

Campaña: Consejos Comarcales UGR, Consejo Comarcal Alpujarra granadina

→ LEER NOTICIA

Impronta, Consejos Comarcales UGR, Engage Green, Granada Tierra Viva 15 junio

La Universidad de Granada celebra el I Encuentro de los Consejos Comarcales UGR para impulsar la colaboración territorial

Campaña: Consejos Comarcales UGR, Granada Tierra Viva

→ LEER NOTICIA

Consejos Comarcales UGR, Engage Green 13 junio

The University of Granada promotes the science-policy dialogue on water and soil in Brussels

Campaña: Consejos Comarcales UGR, Cambio climático

→ LEER NOTICIA

A2. Consejos Comarcales UGR

Desafíos

Explora los principales retos a través de sus estrategias y líneas de acción.

[IR A MI PERFIL](#)

Cultura y recuperación de patrimonio

Conservación de la fauna y ecosistemas

A2. Consejos Comarcales UGR

Educación y salud

 1 vinculados

Pertenece a Consejos Comarcales UGR Consejo Comarcal: Área metropolitana

Sobre el desafío

- Prevención del estrés, adicciones tecnológicas y problemas de salud mental.
- Educación afectivo-sexual y prevención de la homofobia.

Oportunidades y proyectos para su desarrollo con la Universidad de Granada

- Formación de profesorado en neurodidáctica e inclusión educativa.
- Proyecto educativo afectivo-sexual y prevención de la violencia.

Desafío Territorial UGR

Investigación UGR relacionada

Sobre el desafío

A2. Consejos Comarcales UGR

Personas en Consejo Comarcal: Área metropolitana

Francisco Manuel Morales Rodríguez

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Mónica Calero de Hocés

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Gemma Pérez López

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Francisco Raso Sánchez

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Virginia Fernández Pérez

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

María Rodríguez Valdés

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Francisco Javier Calvo Poyo

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Beatriz Molina Lorca

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Personas en Consejo Comarcal: Alhama - Tierra de Aguas

Francisco Ríos Ruiz

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Eva Moreno Castillo

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Aparicio José Ramos Pedrosa

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

María del Carmen Benítez Ortúzar

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Personas en Consejo Comarcal: Costa Tropical

María Pilar Ibarrondo Dávila

EQUIPO SOILCRATES
→ VER PERFIL

David Correa Galeote

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Personas en Consejo Comarcal: Los Montes

Eugenio Cejudo García

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

Fernando Morales

UNIVERSIDAD Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
→ VER PERFIL

A3. Living Labs UGR

Living Labs UGR

Una iniciativa UGR de innovación abierta, co-creación y talento basada en desafíos

A3. Living Labs UGR

- Innovación abierta y co-creación universitaria
- Coordinación desde **Vicerrectorado y Medialab UGR**
- Conexión con **UGR Emprendedora y Centro de Empleo**
- Soluciones para empresas, sector público y tercer sector
- Innovación social, ciencia ciudadana y empleabilidad

A4. Participación activa de la UGR en las jornadas comarcales de Agenda Urbana

- Consolidar el papel de la UGR como **agente clave** en el desarrollo territorial sostenible de la provincia.
- Espacios de **diálogo** y **planificación estratégica** en el marco de las Agendas Urbanas Locales
- **Reunir** a administraciones, ciudadanía, tejido económico y académico
- Reflexionar colectivamente sobre los **retos y oportunidades** de cada comarca.

A4. Participación activa de la UGR en las jornadas comarcales de Agenda Urbana

- Presencia **institucional** destacada
- Participación activa de **PDI** y **estudiantado**
- Colaboración conjunta en el diseño y ejecución de acciones concretas incluidas en las **agendas urbanas comarcales**
- Integración del conocimiento científico y la innovación universitaria en los **procesos locales de transformación**
- Toma de decisiones y generación de **propuestas con impacto real**

A5. La UGR en el Geoparque de Granada

[IR A MI PERFIL](#)

La UGR en el Geoparque de Granada

[VER DESAFÍOS TERRITORIALES](#)

A5. La UGR en el Geoparque de Granada

El objetivo es **impulsar** el desarrollo sostenible, la innovación social y la valorización del territorio mediante investigación y colaboración comunitaria.

- Impulso al **estudio** de geología, patrimonio, biodiversidad y economía rural
- Fomento de **educación ambiental** y **gobernanza local**
- Proyectos **colaborativos** con ayuntamientos, asociaciones y ciudadanía
- Firma de la **Carta del Paisaje** como compromiso institucional
- Promoción de **turismo responsable** y dinamización económica
- Refuerzo de **identidad cultural y comunitaria**

Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos del Geoparque de Granada

Memoria de actuaciones 2023

→ VER DESAFÍO

A6. Encuentro Impronta Granada

Jornada anual que **reúne a la Universidad de Granada y la Diputación Provincial** para consolidar la **alianza estratégica** Impronta Granada, reconocer investigaciones con impacto territorial y presentar proyectos y estrategias comarcales que fomentan el diálogo entre ciencia, ciudadanía y políticas públicas, en el marco del desarrollo sostenible y la innovación provincial.

A6. Encuentro Impronta Granada

El II Encuentro Impronta Granada, organizado por la Universidad de Granada y la Diputación de Granada, se celebró el **2 de diciembre de 2025** en **El Pósito de Loja**. La jornada, dirigida a la comunidad universitaria, las empresas, la administración pública y ciudadanía, se centró en el desarrollo social, económico y ambiental de la provincia, destacando proyectos clave y buenas prácticas locales. Incluyó la entrega de los **Premios Impronta Granada**, la actualización de los **Consejos Comarcales UGR** y finalizó con un aperitivo de productos locales. La **asistencia** es **gratuita** con **inscripción previa**.

A6. Encuentro Impronta Granada

Impronta GRANADA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Diputación de Granada

Impronta Granada ▾ Agenda Urbana ▾ Campañas ▾ Novedades ▾ Actores Repositorio Proyectos UGR Ciencia ciudadana Geoparque

Participa en Impronta Granada

II Encuentro Impronta Granada – Universidad y Territorio

2 de diciembre en Loja

INSCRÍBETE

JA DIC. 2025

Segundo Encuentro Impronta Granada

Diputación de Granada

B. Interfaz ciencia-políticas públicas (asesoramiento científico y mejora de políticas)

traducir evidencia a decisiones, mejorar políticas públicas “basadas en conocimiento”

Casos:

- Laboratorios de innovación sobre retos y políticas públicas (ej. cambio climático)*
- Programa Piloto Impronta Granada-Ceuta-Melilla*

Asesoramiento científico

 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO OFICINA NACIONAL DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO

Castellano |

[Inicio](#) [Nuestro Trabajo](#) [Novedades](#) [Asesoramiento Científico](#) [La ONAC](#) [Contacto](#)

BUZÓN ONAC

¿Quieres enviarnos evidencia científica, recibir nuestro boletín o proponerte como científico/a experto/a? ¡Contacta con nosotros!

[BUZÓN ONAC](#)

 Copiar enl...

Llevamos el conocimiento científico a las políticas públicas

La Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) es un órgano directivo del Gobierno de España encargado de establecer mecanismos institucionales para reforzar el papel de conocimiento científico en la toma de decisiones del Gobierno de España.

Ver en YouTube

Asesoramiento científico

Oficina C

Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados

Conectamos el Congreso de los Diputados con la Ciencia y la Tecnología

Recopilamos y analizamos evidencia científica y tecnológica relevante para el Congreso

Facilitamos el diálogo entre la comunidad científica, los Diputados y las Diputadas y la sociedad

[INFORMES C](#) [ACTIVIDADES](#)

17

informes de evidencia
científica publicados

+ 400

científicos y científicas han
contribuido a los informes

98 %

del personal científico volvería
a colaborar con la Oficina C

+ 3 000

publicaciones científicas
consultadas

B1. Laboratorios de innovación sobre retos y políticas públicas

Espacios de innovación para **diseñar** mejores políticas públicas a partir del conocimiento y **generar** propuestas innovadoras ante algunos de los retos identificados en la Agenda urbana y rural provincial vinculados con el **cambio climático**.

B1. Laboratorios de innovación sobre retos y políticas públicas

- Laboratorios de innovación sobre **cambio climático**
- Retos de la **Agenda Urbana y Rural**
- Propuestas innovadoras para **desafíos locales**
- Desde **noviembre 2022** hasta la actualidad

B2. Programa Piloto Impronta Granada - Ceuta - Melilla

[Portada](#) / [Noticias](#) / [Ceuta y Melilla se unen a la UGR en el Programa Impronta](#)

[Impronta](#) [Urban Imprint](#)

Ceuta y Melilla se unen a la UGR en el Programa Impronta

IR A MI PERFIL

B2. Programa Piloto Impronta Granada - Ceuta - Melilla

Su objetivo es conectar a personal técnico y político de las **ciudades autónomas** con PDI de la UGR, fomentando la mejora de las políticas públicas basadas en evidencia científica junto a **Ayuntamientos** y a la **Diputación de Granada**.

Retos abordados:

- Smart City y transformación digital
- Salud pública, medicina preventiva y formación sanitaria
- Desarrollo económico y social
- Sostenibilidad y energías renovables

C. Innovación abierta, Living Labs y misiones (experimentación y pilotos)

diseñar/probar soluciones con usuarios y actores múltiples; generar pilotos y aprendizaje

Casos:

- *Living Labs UGR - Granada Tierra Viva*
- *Granada 2031 - Candidatura a Capital Europea de la Cultura*
- *Premios Impronta Granada*

C1. Granada Tierra Viva

Financiado por
la Unión Europea

Granada Tierra Viva

Ecosistema de innovación sobre territorio y suelos

LIVING LAB

Granada Tierra Viva se configura como un **Living Lab**, esto es, un **ecosistema de innovación** único, **centrado en el territorio y el suelo**, en la provincia de Granada.

Se desarrolla en el marco del **proyecto europeo SOILCRATES**, con el fin de promover sinergias estratégicas entre productores, administraciones públicas, empresas, universidades, centros de investigación y la ciudadanía.

¿Por qué participar?

- Ecosistema de innovación con gobernanza participativa.
- Acceso a financiación para hacer pilotos (400.000 €)
- Apoyo institucional con Universidad y Diputación como principales promotores.
- Centrado tanto en el suelo como en los modelos de negocio y en el impacto social.
- Resultados sostenibles en el tiempo.
- Colaboración multiactor y multidisciplinar.
- Prestigio y visibilidad nacional e internacional.

C2. Desarrollo de la Capital Europea de la Cultura Granada 2031 en la provincia

[IR A MI PERFIL](#)

Capitalidad Cultural Granada 2031

[VER DESAFÍOS TERRITORIALES](#)

Hacia la capitalidad cultural europea 2031

IDEAS
PARA
TRANS-
FORMAR
GRA-
NADA

Centro Federico García Lorca
17.12.2024 | 18h.

C2. Desarrollo de la Capital Europea de la Cultura Granada 2031 en la provincia

Impronta Granada **territorializa** la candidatura de Granada 2031 conectando municipios, comunidades y estrategia cultural mediante metodologías participativas, innovación abierta y el reconocimiento de la diversidad como motor de cohesión y sostenibilidad.

- **Plataforma** de conexión cultural provincial
- Inclusión de **ciudadanía, tejido cultural e instituciones locales**
- Dinámicas participativas en múltiples **comarcas**
- Integración de **cultura** rural, patrimonial y contemporánea
- Proyección de la **identidad** granadina en Europa

C2. Desarrollo de la Capital Europea de la Cultura Granada 2031 en la provincia

I Jornada Impronta Granada: «Cultura y Territorio» sobre el **papel de la cultura en el desarrollo territorial y la cohesión social.**

Durante el evento, se presentaron iniciativas como:

- **Nueva Bauhaus Europea**
- Experiencias de cultura en el territorio con intervenciones de **alcaldes** y **técnicos municipales**
- Conferencia de **Federico Buyolo**, Director Cultural de la Fundación Ortega-Marañón, sobre la cultura en el desarrollo rural

C3. Premios Impronta Granada

[Portada](#) / [Noticias](#) / [La Universidad de Granada lanza la II edición de los Premios Impronta...](#)

[Impronta](#)

**La Universidad de Granada
lanza la II edición de los
Premios Impronta Granada
para impulsar la investigación
con impacto territorial**

[IR A MI PERFIL](#)

C3. Premios Impronta Granada

Objetivo: Reconocer investigaciones con impacto territorial, orientadas a resolver retos sociales, económicos y ambientales en la provincia.

Participantes: Personas vinculadas a la comunidad UGR con TFG, TFM, tesis o publicaciones desde el año 2000.

Criterios de evaluación: Impacto territorial, alineación con la Agenda Urbana de Granada, innovación metodológica, calidad académica y viabilidad.

Premios: 8.000€ repartidos en 4 modalidades (TFG, TFM, Tesis y publicaciones científicas de PDI).

Plazo y presentación: 30 de septiembre de 2025 a través de la Sede Electrónica UGR, incluyendo el trabajo y una adenda 10 páginas.

C3. Premios Impronta Granada

Tesis Doctorales

Infraestructura verde urbana para la mejora de la resiliencia bioclimática en los núcleos urbanos de la Provincia de Granada - *Manuel José Delgado Capel*

Los paisajes fortificados de la Alpujarra Granadina: un sendero cultural virtual - *Jorge Rouco Collazo*

Trabajos Fin de Máster

Gestión del Turismo Inteligente en el Parque Nacional de Sierra Nevada - *Alberto Jesús Durán López*

Instrumentos financieros y foros de políticas públicas, un paso más en el enfoque ascendente ante el Reto Demográfico de la provincia - *Juan Antonio García Molina*

Trabajos Fin de Grado

Redescubriendo el barrio de la Magdalena de Guadix: La singularidad de un trazado urbano - *Elena Pérez Espigares*

Expansión de la Cobertura 5G en la Granada Rural - *Juan Elías Galeote Cazorla*

Energía para el presente y el futuro: Rehabilitación de Colegios en Granada - *Irene Romero Recuero*

C3. Premios Impronta Granada

Modalidad I – Trabajos de Fin de Grado (500 € cada uno):

- **Ane Celdrán Moreno**, por *Habitando la vejez: espacios comunitarios para mujeres mayores en Granada*.
- **Ana Susino Súnico**, por *Agua, agricultura y biodiversidad: retos para un plan de gestión sostenible del acuífero Motril-Salobreña*.
- **Marcos Molina Fernández**, por *Transformación territorial mediante el ejercicio físico: implementación del programa HANDLE MetS en la provincia de Granada para la mejora de la salud pública*.
- **Paula Rodríguez Fernández**, por *Geopatrimonio y Desarrollo Sostenible: aplicación de la modelización digital de afloramientos para la valorización de rutas geoturísticas en el Geoparque de Granada*.

Modalidad II – Trabajos de Fin de Máster (1.000 € cada uno):

- **Javier Torres Frías**, por *Anillos Verdes de Granada. Una oportunidad para la integración de los elementos de riqueza natural, cultural y paisajística en la provincia de Granada. El caso de la Aglomeración Urbana de Granada*.
- **José Antonio Abril Cid**, por *Red Emprende: jóvenes de FP y universidad se alían para dar soluciones innovadoras contra la despoblación rural en Granada*.

Modalidad III – Tesis Doctorales (2.000 €):

- **Yaiza Fuentes García**, por *Madera técnica de chopo local para una construcción sostenible en Granada: de la investigación a la aplicación territorial*.

Modalidad IV – Publicaciones del PDI (2.000 €):

- **Beatriz Rodríguez Pérez**, por *Lab-Falauza Granada*, derivado de la publicación *Artesanía cerámica granadina, moda y eco-diseño. Revitalización del sector artesanal a través del diseño sostenible*.

D. Ciencia ciudadana y democratización del conocimiento

*producir conocimiento con ciudadanía, reforzar ciencia abierta, legitimidad y
adopción social*

Casos:

- *Programa Ciencia Ciudadana – Impronta Granada*

D1. Ciencia Ciudadana

science 2022
meets regions
#UsoCiRegio

[Impronta Granada](#) ▾ [Agenda Urbana](#) ▾ [Campañas](#) ▾ [Novedades](#) ▾ [Actores](#) [Repositorio](#) [Ciencia ciudadana](#) [Geoparque](#)

Participa en
Impronta Granada

[Inicio](#) / [Programa de ciencia ciudadana](#)

Programa de ciencia ciudadana

Programa para abordar los retos del territorio partiendo de un diseño de investigación basado en ciencia ciudadana y ciencia abierta.

SOBRE EL PROGRAMA

[Información](#) | [Eventos](#) | [Iniciativas](#) | [Recursos](#) | [Noticias](#)

D1. Ciencia Ciudadana

D1. Ciencia Ciudadana

Impronta, Ciencia ciudadana 6 junio

Impronta Granada recibe una ayuda de la FECYT para impulsar un nuevo proyecto de ciencia ciudadana en 2026

Campaña: Ciencia Ciudadana

→ LEER NOTICIA

Ciencia ciudadana 17 marzo

La UGR impulsa la Ciencia Ciudadana con un nuevo programa formativo y proyectos con impacto en el territorio

Campaña: Ciencia Ciudadana

→ LEER NOTICIA

Se trata del Programa de Ciencia Ciudadana de la Universidad de Granada centrado en abordar los **retos del territorio** partiendo de un diseño de investigación basado en **ciencia ciudadana** y **ciencia abierta**. Está financiado por la **FECYT**, bajo la coordinación de la Universidad de Granada con la colaboración de la Diputación de Granada.

D1. Ciencia Ciudadana

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECURSOS CIENCIA CIUDADANA

Salar: una villa romana propia

RECURSO →

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECURSOS CIENCIA CIUDADANA

Monachil: sociedad de nieve

RECURSO →

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECURSOS CIENCIA CIUDADANA

Calicasas: la calera de Granada

RECURSO →

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECURSOS CIENCIA CIUDADANA

Vélez de Benaudalla: un jardín nazarí

RECURSO →

RECURSOS CIENCIA CIUDADANA

Cortes y Graena: dos municipios de cuevas y desarrollo

RECURSO →

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECURSOS CIENCIA CIUDADANA

Pórtugos: lugar de paso

RECURSO →

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECURSOS CIENCIA CIUDADANA

Fornes: el Castillo de la Roca Pequeña.

RECURSO →

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RECURSOS CIENCIA CIUDADANA

Huetor Santillán: pueblo de colina.

RECURSO →

E. Emprendimiento vinculado a retos

convertir retos en oportunidades empresariales/sociales; activar emprendimiento con sentido territorial

Casos:

- Hackathon de emprendimiento sobre retos del territorio (Ideas Factory 4.0)*
- Programa Red Emprende*

E1. Hackathon de emprendimiento sobre retos del territorio

[Portada](#) / [Noticias](#) / [Hackathon Ideas Factory by UGR Emprendedora – retos Impronta Gr...](#)

[Impronta](#)

Hackathon Ideas Factory by UGR Emprendedora – retos Impronta Granada

 Campaña: Hackathon Ideas Factory by UGR Emprendedora – retos Impronta Granada

[IR A MI PERFIL](#)

E1. Hackathon de emprendimiento sobre retos del territorio

Se trata de un concurso de ideas en formato **hackathon**, organizado por **UGR Emprendedora**, perteneciente al Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento, que cuenta con una línea específica dedicada a la **resolución de retos territoriales** en el marco de Impronta Granada.

E2. Programa Red Emprende

“Desarrolla una idea innovadora que contribuya a resolver problemas de nuestro territorio”

Conexión entre formación profesional y universidad para fomentar el emprendimiento en el territorio

F. Empleabilidad y talento

conectar talento universitario con necesidades del territorio; aprendizaje práctico; fijación de talento.

Casos:

- *Programas de prácticas*
- *Programa Puentes Agenda Urbana*
- *Programa Campus Rural*
- *Programa Talento Político*

F1. Programa Puentes Agenda Urbana

Programa PUENTES

[Inicio](#) / [Servicios](#) / [Empleo y Formación](#) / [Programa PUENTES](#)

Programa PUENTES

El Programa PUENTES AGENDA URBANA es un proyecto que posibilita la realización de prácticas extracurriculares a jóvenes universitarios/as en el marco de actuaciones de las Agendas Urbanas Locales de distintos municipios de la provincia en fase de desarrollo.

El programa cumple con un doble objetivo:

- 1. Desarrollo sostenible:**
 - Apoyar a la implementación de proyectos específicos de la Agenda Urbana local de los municipios objeto del programa, mediante el desarrollo de proyectos/actuaciones de su Plan de Acción.

F1. Programa Puentes Agenda Urbana

PROGRAMA **PUENTES**
PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS
EN TERRITORIOS
SOSTENIBLES

El Programa PUENTES AGENDA URBANA es un proyecto que posibilita la **realización de prácticas extracurriculares a jóvenes universitarios/as** en el marco de actuaciones de las **Agendas Urbanas Locales** de distintos municipios de la provincia en fase de desarrollo.

F2. Programa Campus Rural

empleo / **UGR** /

EL CENTRO ESTUDIANTES EGRESADOS EMPRESAS UGR PLANNING

INICIO / LA UNIVERSIDAD DE GRANADA LANZA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CAMPUS RURAL 2025 PARA PRÁCTICAS EN ZONAS RURALES

La Universidad de Granada lanza la convocatoria del Programa Campus Rural 2025 para prácticas en zonas rurales

TWEET

FACEBOOK

El Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada ha publicado la convocatoria de ayudas para la realización de **prácticas académicas externas** en el marco del **Programa Campus**

Entradas recientes

El Instituto Cervantes convoca 38 becas de formación para titulados/as universitarios/as

Explore Career Opportunities at Leiden Bio Science Park – Join the Virtual Info Session!

Nueva convocatoria de becas del Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

F2. Programa Campus Rural

Convocatoria de **25 ayudas para prácticas extracurriculares** en zonas rurales con problemas de despoblación. Dirigido a estudiantes, las prácticas tienen una duración de **3 meses**, jornada de 5 horas diarias y una ayuda económica de 1.000€ mensuales brutos, **financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico**. Se desarrollan en entidades públicas o privadas de **municipios rurales** de cualquier comunidad autónoma.

F3. Programa Talento Político

Diseñado para miembros de la **comunidad UGR**, forma a estudiantes y ciudadanía comprometida para acercarlos a las **instituciones democráticas** y la **vida política**.

Objetivos:

- Conocer de cerca las instituciones y su gestión
- Acercar la dimensión humana de la política
- Fomentar liderazgo político y compromiso social
- Promover un espacio plural y diverso de aprendizaje

¿Cómo lo hacemos?

- Colaboración con partidos, técnicos y expertos políticos
- Interacción con figuras destacadas del ámbito político
- Formación práctica en gestión institucional
- Desarrollo de habilidades de liderazgo político

F3. Programa Talento Político

Talento Político
LIDERAR EL FUTURO
*talento al servicio de lo público
para transformar el futuro*
Arancha González Laya

The poster features a woman with short dark hair and glasses, wearing a light-colored blazer over a patterned top. She is standing in front of a large, modern building with a glass facade. The background is a bright yellow with a blue diagonal stripe in the top right corner.

Talento Político
LIDERAR EL FUTURO
*talento al servicio de lo público
para transformar el futuro*
ESTEFANÍA MOLINA MORALES

The poster features a woman with long dark hair, smiling, wearing a dark top. The background is a bright yellow with a red diagonal stripe in the top left corner. In the background, there is a cityscape and a large crowd of people holding signs, some of which say "BLACK LIVES MATTER" and "POLICE THE POLICE!". The University of Granada logo is visible in the bottom right corner.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Talento Político
LIDERAR EL FUTURO
La política en la Alpujarra
20 de enero a las 19 horas - Palacio de la Madraza
José Javier Martín Cañizares - Delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada
José Antonio Gómez Gómez - Alcalde de Alpujarra de la Sierra y Presidente de la Mancomunidad de la Alpujarra

The poster features a landscape with three tall, white, cylindrical stone towers (torres de alpujarra) in the foreground. The background shows a town and hills under a bright yellow sky. The University of Granada logo is in the top left corner.

X. Evaluación del impacto social

Casos:

- *Informe de influencia política UGR*

Influencia Política de la UGR

Un informe institucional sobre la influencia de la investigación de la UGR en las políticas públicas medida a través de las menciones recibidas en 'Policy Reports'. Edición - 2024

Influ Science

Finalmente, después de varios meses de trabajo, hemos conseguido elaborar un **informe sobre el *impacto político* de la Universidad de Granada**. Lo presentamos el pasado lunes (28 de Octubre) en la UGR, y la recepción ha sido positiva. Para quienes no estén al tanto, este informe **se basa en las menciones que reciben nuestras publicaciones y trabajos científicos en los denominados *Policy Reports***.

Una foto de la presentación el pasado 28 de Octubre con los Vices de Investigación e Innovación Social

Las Policy Mentions, este indicador es bien conocido por quienes siguen la evolución de la evaluación con métricas alternativas. **Lo digo claramente: para mí, es la gran métrica del impacto social y constituye una evidencia incuestionable del valor aplicado de nuestra investigación.**

<https://influscience.eu/novedades/influencia-politica-de-la-ugr-el-informe/>

OBJETIVOS

1

Identificar el número de menciones recibidas por la UGR en informes de políticas o policy reports

2

Analizar y clasificar los informes y las publicaciones científicas mencionadas, diferenciándolas por dominios del conocimiento y organismos emisores

3

Determinar los temas principales de las publicaciones citadas y establecer su vinculación con políticas públicas específicas

4

Identificar a investigadoras/es de la UGR con mayor número de menciones y definir sus áreas de influencia en la formulación de políticas públicas

ejemplo de un registro de Overton

Revisiting crowd behaviour analysis through deep learning: Taxonomy, anomaly detection, crowd emotions, datasets, opportunities and prospects

Francisco Luque Sánchez et al. (2020) Information Fusion

Authors from University of Granada are Francisco Herrera, Francisco Luque Sánchez and Siham Tabik

The matching author names were Francisco Herrera

“ Different types of data providers might come into play: datasets might be shared by administration or LEAs themselves through private agreements, publicly released by academic research groups (Williford, May and Byrne 2020, Sánchez, et al. 2020), or purchased to private companies specialised in the creation of datasets. ”

On page 22

Metodología

1	IDENTIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN OVERTON	Se realizó una búsqueda inicial en Overton, utilizando una suscripción institucional y un filtro personalizado para capturar menciones a la Universidad de Granada (UGR) en informes de políticas. Esta configuración permitió una recopilación de datos exhaustiva
2	APLICACIÓN DE FILTROS AVANZADOS	Se emplearon filtros avanzados en Overton, como tipo de documento, fuente, región y temas, optimizando la segmentación de los informes de políticas y permitiendo un análisis detallado y focalizado de las menciones a investigadores de la UGR.
3	SEGMENTACIÓN POR CATEGORÍAS DE BÚSQUEDA	Las consultas se estructuraron en secciones de Overton: "Informes de políticas", "Personas" y "Artículos académicos", lo cual facilitó una separación clara de los diferentes niveles de impacto y actores en las menciones a la UGR.
4	EXTRACCIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS EN CSV	Se exportó el dataset completo en formato CSV, incluyendo 8.268 menciones y 4.284 documentos citados de la UGR, con datos bibliográficos detallados para facilitar el análisis cuantitativo y cualitativo avanzado.
5	CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO	Se realizó una clasificación temática mediante OpenAlex, cruzando datos entre los artículos mencionados y los temas identificados en los informes, priorizando aquellos de mayor impacto y vinculándolos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
6	MODELADO TEMÁTICO Y ASIGNACIÓN DE ODS	Con inteligencia artificial generativa se identificaron los tres temas principales de los autores más citados, ponderados según la frecuencia de citación. Estos temas se asociaron a objetivos ODS específicos, perfilando su influencia en las políticas.

Posición de las universidades españolas según el número de menciones

NOMBRE LA UNIVERSIDAD	MENCIONES EN POLICY REPORTS	POSICIÓN A NIVEL MUNDIAL	POSICIÓN A NIVEL NACIONAL	ANDALUCÍA
Universitat Autònoma de Barcelona	25.529	117	1	
Universitat de Barcelona	24.323	127	2	
Universitat Pompeu Fabra	23.116	133	3	
Universidad Complutense de Madrid	14.600	221	4	
Universitat de Valencia	12.163	257	5	
Universidad Autónoma de Madrid	9.928	308	6	
Universidad de Granada	8.268	375	7	A
Universidad Carlos III de Madrid	8.105	383	8	
Universidad del País Vasco	7.937	386	9	
Universidad de Navarra	6.689	444	11	
Universidad de Santiago	6.450	450	12	
Universitat Politècnica de Madrid	5.885	475	13	
Universidad de Sevilla	5.309	512	14	A
Universidad de Oviedo	5.309	512	14	
Universidad de Murcia	5.047	537	15	
Universidad de Alcalá	5.000	544	16	

PAÍS / REGIÓN	ORGANISMOS Y LAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE MENCIONAN A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	ÍRO ÍNDICE DE RELEVANCIA DE SUS POLÍTICAS ⁹	MENCIONES EMITIDAS A UGR				
			GOV	IGO	THINK	OTROS	
	España	Gobierno de España	0,05		443		
	Unión Europea	European Union - Publications Office	0,73	☆	363		
	España	Junta de Andalucía	0,13		336		
	International	Guidelines in PubMed Central	0,82	☆			334
	International	World Health Organization	2,65	☆		254	
	España	Generalitat de Catalunya	0,09		235		
	International	OECD	4,04	☆		158	
	International	United Nations - FAO	1,78	☆		143	
	Alemania	IZA Institute of Labor Economics	0,02				142
	España	Euskal Autonomia Erkidegoa	0,06		141		
	Unión Europea	European Union - European Food Safety Authority	1,30		139		
	Reino Unido	NICE - National Institute for Health and Care	3,45	☆	120		
	España	Boletín Oficial del Estado	0,00		118		
	International	United Nations	0,92	☆		117	
	International	Inter-American Development Bank	0,44			115	

Principales temas de la UGR de interés político	Número Menciones	Número Trabajos	Promedio Menciones	ODS VINCULADO
Banca y finanzas en los sistemas económicos	195	24	8,13	ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Preferencias sociales y comportamiento económico	97	29	3,34	ODS 10: Reducción de las desigualdades
Análisis bibliométrico y evaluación de la investigación	96	31	3,10	ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
Influencia del entorno construido en los viajes activos	78	23	3,39	ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Evolución de la cooperación y el altruismo en sistemas sociales	60	2	30,0	ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Factores e impactos del comportamiento de los consumidores verdes	56	17	3,29	ODS 12: Producción y consumo responsables
Impacto del comercio internacional en la productividad y el crecimiento	51	8	6,38	ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Arqueología de la península ibérica	49	43	1,14	ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Gestión del conocimiento e innovación organizacional	46	24	1,92	ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
Violencia de pareja íntima y consecuencias para la salud	45	19	2,37	ODS 5: Igualdad de género
Competencia en mercados de dos lados	42	6	7,00	ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Estudios sobre terrorismo y radicalización	35	9	3,89	ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Rasgos de personalidad y su impacto en los resultados de vida	34	1	34,00	ODS 3: Salud y bienestar
Salud mental de refugiados e inmigrantes	34	8	4,25	ODS 3: Salud y bienestar
Impacto del estigma en la atención de salud mental	33	12	2,75	ODS 3: Salud y bienestar

Temas de Ciencias Sociales y Humanas

Destacan los temas de banca y finanzas, comportamiento económico y comercio internacional, alineados con los ODS 8 y 10, ilustran cómo estos estudios apoyan la formulación de políticas económicas inclusivas y equitativas. Además, la investigación sobre el entorno urbano y la infraestructura para desarrollar una movilidad activa contribuye a políticas de sostenibilidad urbana (ODS 11). En el ámbito social, los estudios sobre salud mental, regulación emocional en jóvenes y violencia de género subrayan el compromiso de la UGR con políticas de bienestar y justicia social (ODS 3 y 5). Otros temas, como la psicología cultural y la identidad social, reflejan la importancia de la UGR en la construcción de políticas educativas y de cohesión (ODS 4 y 16).

ODS 3: Salud y bienestar	ODS 10: Reducción de las desigualdades
ODS 6: Agua limpia y saneamiento	ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico	ODS 13: Acción por el clima
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Investigador / Investigadora	Número de Menciones	Nº Artículos Mencionados	Origen de la menciones						
			España		Gobiernos		Intergubernam.		Think Tanks
Jorge Castro	336	42	17%		62%		28%		6%
Regino Zamora	206	61	38%	🍷	74%	🏛️	14%		10%
Nicolás Olea	203	86	6%		78%	🏛️	15%		8%
Santiago Carbó* ¹⁰	190	24	9%		72%		34%		16%
Mariana F Fernández	171	68	7%		73%		18%		8%
Francisco B Ortega	167	71	16%		41%		25%		15%
Cristina Campoy	163	57	7%		61%		10%		4%
Francisco Rodríguez Fernández	161	29	9%		71%		17%		13%
Antonio F Hernández	159	44	3%		77%	🏛️	14%		6%
Jonatan R Ruiz	150	82	28%		54%		13%		9%
Paloma Cariñanos	104	23	14%		44%		48%	🌐	3%
Francisco Herrera	102	26	17%		48%		15%		33%
Miguel Moya	87	27	35%	🍷	40%		18%		32%

FINANCIACIÓN

Impronta Granada

Financiación propia + Proyectos

science 2022
meets
regions #EUsci4Regio

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

Financiado por
la Unión Europea

EQUIPO

Impronta

Múltiples capas, roles y vinculaciones

PROYECCIÓN

Impronta Granada

[Ectada](#) / [Noticias](#) / [La Universidad de Granada promueve el debate europeo sobre innov...](#)

[Impronta](#), [Urban Imprint](#), [Innovación](#), [Consejos Comarcales UGR](#), [Engage Green](#), [Granada Tierra Viva](#)

La Universidad de Granada promueve el debate europeo sobre innovación pública y universidades en Viena

 Campaña: Granada Tierra Viva

Participa en
Impronta Granada

[Portada](#) / [Noticias](#) / La Universidad de Granada refuerza su liderazgo en innovación territ...

Impronta

La Universidad de Granada refuerza su liderazgo en innovación territorial con Impronta Granada dentro de la iniciativa europea HEInnovate

Portada / Noticias / La Universidad de Granada lleva la innovación territorial a Bruselas e...

[Granada Tierra Viva](#)

La Universidad de Granada lleva la innovación territorial a Bruselas en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades

 Campaña: Granada Tierra Viva

Desde su lanzamiento a finales de 2022, la alianza Impronta Granada ha sido objeto de atención y reconocimiento como buena práctica en el contexto **nacional, europeo e iberoamericano**.

NUEVOS RETOS

Impronta Andalucía

Impronta
ANDALUCÍA

Instituto Andaluz de Administración Pública
Consejería de Justicia, Administración
Local y Función Pública

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

FECYT
INNOVACIÓN

Ciudad Autónoma
de **Ceuta**

CIUDAD AUTÓNOMA
de **MELILLA**

Activando el conocimiento en el territorio

Un espacio para activar el conocimiento y conectar retos que impulsan el desarrollo del territorio andaluz.

 PROPÓN UN RETO

 QUIÉN PARTICIPA

 MAPA DE LOS RETOS

Propón tu reto para
Impronta Andalucía

Mapa

Envía tu reto para el territorio y aparecerá en el mapa

 PROPÓN UN RETO

SOSTENIBILIDAD

Objetivo estratégico 5:
Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración como facilitadora de la transición y descarbonizar su consumo de energía

 ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA 2030 (EEA 2030)

 Andalucía

[VER DESAFÍO →](#)

SOSTENIBILIDAD

Objetivo estratégico 4:
Disponer de las infraestructuras necesarias para aprovechar los recursos renovables y proporcionar un suministro de calidad

 ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA 2030 (EEA 2030)

 Andalucía

[VER DESAFÍO →](#)

SOSTENIBILIDAD - MOVILIDAD

Objetivo estratégico 3:
Reducir la dependencia de los derivados de petróleo en el transporte

 ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA 2030 (EEA 2030)

 Andalucía

[VER DESAFÍO →](#)

SOSTENIBILIDAD

Objetivo estratégico 2:
Reducir el consumo tendencial de energía

 ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA 2030 (EEA 2030)

 Andalucía

[VER DESAFÍO →](#)

SOSTENIBILIDAD

Objetivo estratégico 1:
Avanzar en la descarbonización del consumo de energía

 ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA 2030 (EEA 2030)

GOBERNANZA

Eje D) Desarrollo de coaliciones comunitarias y redes interorganizacionales

 PLAN ANDALUZ DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023

INCLUSIÓN

Eje C) Gestión de la participación

 PLAN ANDALUZ DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023

INCLUSIÓN

Eje B) Educación para la participación

 PLAN ANDALUZ DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023

Nuevos retos: Impronta Andalucía

Un paso más hacia el fortalecimiento de **alianzas estratégicas** que impulsan la innovación, el conocimiento y el desarrollo territorial en la **comunidad autónoma de Andalucía**.

Nuevos retos: Impronta Andalucía

Impronta Andalucía es un **modelo de innovación pública** impulsado por la **Universidad de Granada** en colaboración con el **Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)** y otras instituciones andaluzas, nacionales e internacionales.

Nuevos retos: Impronta Andalucía

Impronta Andalucía es un **modelo de innovación pública** impulsado por la **Universidad de Granada** en colaboración con el **Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)** y otras instituciones andaluzas, nacionales e internacionales.

Primer Encuentro Impronta Andalucía

Universidad y Administración, innovando juntas
para Andalucía

24 de marzo de 2026 de 9.30 a 14.00 horas
Aulario IAAP. Antiguo Pabellón de Puerto Rico
Isla de la Cartuja, Sevilla

¡PARTICIPA!

Primer Encuentro Impronta Andalucía

<https://improntaandalucia.es/primer-encuentro-impronta-andalucia/>

¿Hacia una cuarta misión de la Universidad?

Impronta GRANADA

Impronta
ANDALUCÍA

¡GRACIAS!

info@improntagranada.es

viceinnova@ugr.es